

sharoit kuzatiladi. Markaziy tekislik hududlarida 30–32°C diapazon ustun bo‘lib, tuproqning chuqur qatlamlarida issiqlikning barqaror to‘planganini ko‘rsatadi. Janubiy hududlarda, xususan Surxondaryo va janubiy Qashqadaryoda harorat 33–35°C gacha yetib, chuqur ildiz zonasida ham sezilarli darajada qizish sodir bo‘lishini bildiradi. 20 sm qatlamda haroratning bu darajada yuqori bo‘lishi issiqlikning tuproq profiliga chuqur kirib borayotganini va uzoq muddat saqlanayotganini ko‘rsatadi, bu esa namlik rejimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari O‘zbekiston hududida uzum yetishtirishda tuproq harorati asosiy agroiqlimiy omillardan biri ekanligini ko‘rsatdi. Tuproqning 5–20 sm qatlamlaridagi issiqlik rejimi tok ildiz tizimi faoliyati, vegetatsiya boshlanishi hamda yozgi termik stress darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bahor oylarida janubiy hududlarda tuproqning tez isishi uzumning erta rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi. Biroq yoz oylarida ayrim cho‘l hududlarida tuproq haroratining kritik darajagacha oshishi termik stress xavfini kuchaytiradi.

Tahlillar tog‘oldi va nisbatan mo‘tadil hududlar yuqori sifatli uzum yetishtirish uchun eng qulay agroiqlimiy zonalar ekanligini tasdiqladi. Shuningdek, mulchalash, sug‘orishni optimal vaqtga ko‘chirish va tokni soyali shakllantirish kabi agrotexnik tadbirlar yuqori haroratning salbiy ta‘sirini kamaytirishda samarali usullar ekanligi aniqlandi.

Mazkur tadqiqot natijalari uzumchilikda agroiqlimiy rayonlashtirishni takomillashtirish, iqlim xavflarini kamaytirish va hosildorlikni barqaror oshirish uchun ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To‘xtaev B., Abdullaev X. O‘zbekiston agroiqlim resurslari. — Toshkent: Fan, 2010.
2. O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi ma‘lumotlari. — Toshkent, 2024.
3. Yusupov S., Karimov F. O‘zbekiston sharoitida uzumning agroiqlimiy resurslari va hosildorligi. O‘zMU xabarlari, 2021, №3, 115–120-b.
4. Rasulov A., Ismoilov I. Janubiy O‘zbekiston hududlarida tuproq haroratining uzum vegetatsiyasiga ta‘siri. Agroilm, 2022, №4, 44–49-b.
5. Winkler A.J., Cook J.A., Kliever W.M., Lider L.A. General Viticulture. — Berkeley: University of California Press, 1974.
6. Keller M. The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology. — London: Academic Press, 2015.
7. Jones G.V. Climate Change and Global Wine Quality. Climatic Change, 2005, Vol. 73, pp. 319–343.
8. van Leeuwen C., Darriet P. The Impact of Climate Change on Viticulture and Wine Quality. Journal of Wine Economics, 2016, Vol. 11(1), pp. 150–167.
9. Snyder R.L., de Melo-Abreu J.P. Frost Protection: Fundamentals, Practice and Economics. — Rome: FAO, 2005.
10. Williams L.E., Baeza P. Relationships among Ambient Temperature and Vapor Pressure Deficit and Leaf and Stem Water Potentials of Fully Irrigated Grapevines. American Journal of Enology and Viticulture, 2007, Vol. 58(2), pp. 173–181.

Avezova A.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent,
O‘zbekiston, E-mail: aavezova49@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236979>

IQLIM O‘ZGARISHINING QORAKO‘L TUMANI YER-SUV RESURSLARIGA TA‘SIRI

Annotatsiya. Iqlim o‘zgarishi dunyo miqyosdagi eng dolzarb ekologik muammolardan biri bo‘lib, ayniqsa qurg‘oqchil hududlar, jumladan O‘zbekiston uchun jiddiy xavf solmoqda. Ushbu maqola Qorako‘l tumanining yer-suv resurslariga iqlim o‘zgarishining ta‘sirini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada ushbu salbiy ta‘sirlarni yumshatish va yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Olingan natijalar tumanning barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, yer resurslari, suv, daryo, cho‘llanish, tuproq degradatsiyasi, qurg‘oqchilik, qishloq xo‘jaligi, sho‘rlanish, eroziya.

Авезова А.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: aavezova49@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЙОНА КАРАКУЛ

***Аннотация.** Изменение климата является одной из наиболее острых экологических проблем в мире, представляющей серьезную угрозу, особенно для засушливых регионов, включая Узбекистан. Данная статья посвящена анализу воздействия изменения климата на земельные и водные ресурсы Каракульского района. В статье разработаны научно обоснованные рекомендации по смягчению этих негативных последствий и рациональному использованию земельных и водных ресурсов. Полученные результаты имеют большое значение для разработки стратегий устойчивого развития района.*

***Ключевые слова:** изменение климата, земельные ресурсы, вода, река, опустынивание, деградация почв, засуха, сельское хозяйство, засоление, эрозия.*

A.Avezova

Nationality University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: aavezova49@gmail.com

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON LAND AND WATER RESOURCES OF KARAKUL DISTRICT

***Abstract.** Climate change is one of the most pressing environmental problems in the world, posing a serious threat, especially to arid regions, including Uzbekistan. This article is devoted to the analysis of the impact of climate change on the land and water resources of the Karakul district. The article develops scientifically based recommendations on mitigating these negative impacts and rational use of land and water resources. The results obtained are of great importance in developing sustainable development strategies for the district.*

***Keywords:** climate change, land resources, water, river, desertification, soil degradation, drought, agriculture, salinization, erosion*

So‘ngi yillarda iqlim o‘zgarishi eng global muammolardan biri bo‘lib, ayniqsa arid iqlim mintaqasida joylashgan hududlarda yaqqol ko‘zga tashlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Qorako‘l tumani ham shunday hududlardan biri hisoblanadi. O‘zbekistonning 78% dan ortiq hududi, ya‘ni qariyb 31,4 million gektar maydoni tekislik hududdan iborat bo‘lib, ular tabiiy sho‘rlanish, qum ko‘chishlari va chang bo‘ronlari ta‘siriga uchragan. Cho‘l va voha hududlarida iqlim o‘zgarishi ayniqsa sezgir bo‘lib, ularning barqarorligi va mahsuldorligi xavf ostida. Buxoro viloyatining Qorako‘l tumani aynan shunday cho‘l-voha hududida joylashgan bo‘lib, uning iqtisodiyoti va aholi turmush tarzi asosan yer-suv resurslari, xususan, yaylovlar va sug‘oriladigan dehqonchilikka bog‘liq. Iqlim o‘zgarishi sharoitida tuproq degradatsiyasi, yaylovlar holatining yomonlashuvi va suv resurslarining tanqisligi kabi muammolar dolzarblik kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotning maqsadi Qorako‘l tumani yer-suv resurslariga iqlim o‘zgarishining ta‘sirini har tomonlama tahlil qilishdan iborat. Ushbu muammolarni hal etish maqsadida so‘nggi yillarda mamlakatimizda ham iqlim o‘zgarishlari va ularga moslashish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-iyuldagi PF-106-son “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Iqlim kengashini tashkil etish to‘g‘risida”gi farmonida “Iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish bo‘yicha milliy strategiyani shakllantirish”[2]. 2022-yil 27-avgustdagi PQ-381-son “Orolbo‘yi havzasida suv resurslarini iqlim o‘zgarishiga mos holda boshqarish” loyihasini Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida “Orolbo‘yi mintaqasidagi sug‘oriladigan yerlarda qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishni ta‘minlash, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro hamda Xorazm viloyatlarida suv va yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish”[3]. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 11-avgustdagi 362-son “Iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar xavfiga nisbatan milliy harakatlar rejasini ishlab chiqish hamda samarali amalga oshirishni tashkil etish

toʻgʻrisida”gi qarorida “global iqlim oʻzgarishi bilan bogʻliq kuzatilayotgan vaziyat sababli respublikada iqlim oʻzgarishiga moslashuv choralarini koʻrish va tabiiy ofatlar bilan bogʻliq yoʻqotishlarni kamaytirish” dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Bundan kelib chiqadiki, Qorakoʻl tumanida yer-suv resurslaridan foydalanishni tartibga solish uchun dastlab iqlim oʻzgarishining yer-suv resurslariga taʼsiri, unga taʼsir koʻrsatuvchi tabiiy va antropogen omillarni ilmiy nuqtayi nazardan oʻrganish lozim. Qorakoʻl tumani Zarafshon havzasining quyi oqimida joylashgan boʻlib, qurgʻoqchil iqlim sharoitlari, yuqori haroratlar, past yogʻingarchilik va kuchli shamollar esishi bilan ajralib turadi. Hududning geografik joylashuvi va iqlimiy xususiyatlari uni iqlim oʻzgarishining salbiy oqibatlarini, choʻllanish, shoʻrlanish va shamol eroziyasiga moyil boʻlishiga sabab boʻlgan [1]. Tumanning umumiy yer maydoni taxminan 9,84 ming km.kv ni tashkil etadi, shundan katta qismi yaylovlar va qishloq xoʻjaligi yerlariga toʻgʻri keladi. Qishloq xoʻjalik yerlari 547928 ga, aholi punktlari maydoni 328 ga, sanoat, transport, aloqa va boshqa maqsadlar uchun moʻljallangan yerlar 3157 ga, tarixiy ahamiyatga molik yerlar 24 ga, oʻrmon fondi 137 074 ga, suv fondi yerlari 6 771ga, zaxira yerlar 128 ga ni tashkil etadi[4].

Qorakoʻl tumani Zarafshon daryosining quyi qismida joylashgan boʻlib, Qorakoʻl shahrigacha daryo Qorakoʻldaryo deb ham ataladi. Qorakoʻl shahridan 3 km yuqorida qurilgan toʻgʻon – suv taqsimlagichda Zarafshon suvi kanallarga boʻlib yuboriladi. Toʻgʻondan quyida daryo oʻzani yana ikki tarmoqqa ajraladi: chapdagisi (kattarogʻi) Toyqir, oʻngdagisi esa Sarbozor deb ataladi. Har ikki tarmoqning yuqori qismi sugʻorish kanali sifatida xizmat qiladi. Sugʻorishdan ortgan va ekin maydonlaridan chiqqan qaytarma suvlar Toyqir oʻzani orqali Dengizkoʻlga quyiladi [5]. Zarafshonning Sarbozor tarmogʻi ham Qorakoʻl vohasida ancha masofada oqib oʻtadi. Tumanning sharqiy qismlari 200-300 m dan baland boʻlmagan qirlar, va shimoli-gʻarbiy qismlari Qizilqum choʻlidan iborat. Tuman hududining geologik tuzilishi kaynazoy erasining toʻrtlamchi davri va qisman neogen davri yotqiziqalaridan shimoliy tashkil topgan va uning ustini shamol natijasida qisman oʻzgargan yassi va kuchsiz toʻlqinsimon tekisliklar va past tekisliklarni koʻrish mumkin [6]. Iqlimi keskin kontinental boʻlib, yozi issiq quruq, qishi sovuq. Yanvarning oʻrtacha harorati +1,8°C ,eng past harorat -33°C gacha yetadi. Iyulning oʻrtacha harorati +28,5°C ,eng yuqori harorat +45,3°C gacha chiqadi. Vegetatsiya davri 213 kun.

Oʻtgan 1990-2020-yillardagi iqlim parametrlarining oʻzgarishi Qorakoʻl tumanida soʻnggi 30 yil ichida iqlimiy oʻzgarishlarning aniq tendensiyasini koʻrsatadi, yaʼni harorat 1,8°C ga oshgan. Bu global oʻrtacha koʻrsatkichdan ($\approx 1,0-1,2^{\circ}\text{C}$) sezilarli darajada yuqori boʻlib, yogʻin miqdori ham 45 mm ga (25% ga) kamaygan (jadval).

Jadval

Qorakoʻl tumanida harorat va yogʻin miqdori dinamikasi

Yillar	Oʻrtacha harorat °C	Yoʻgin (mm)
1990	14	180
2000	14,5	165
2010	15,2	150
2020	15,8	135

Qorakoʻl tumanida kuzatilayotgan iqlim oʻzgarishiga quyidagi omillarga taʼsir koʻrsatmoqda yaʼni harorat oshishi, tuproq namligi kamishi, bugʻlanish kuchayishi, vegetatsiya davrining oʻzgarishiga olib kelmoqda. Yogin miqdorining oʻzgarishi esa tumanda yogʻinlarning notekis taqsimlanishiga, baʼzi yillarda keskin kamishi natijasida tuproq eroziyasi kuchayishiga sabab boʻlmoqda. Qorakoʻl tumanidagi sugʻoriladigan yerlarning katta qismi shoʻrlangan buning natijasida hozirgi paytda ekinlar hosildorligi kamayib, yerlar yaroqsiz holatga kela boshlagan. Bu muammolarni bartaraf etish uchun tuman hududida tomchilatib sugʻorish ishlarini yoʻlga qoʻyish zarur, tuproq unumdorligini saqlash maqsadida organik va mineral oʻgʻitlardan foydalanish va ekin turlarini almashtirib ekishi, shoʻr yuvish ishlarini yanada takomillashtirsa hududdagi muammolar bartaraf etilishiga yordam bergan boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер фонди. – Тошкент, 2023. – 212 б.
2. Хикматов Ф.Х., Хайдаров С.А. ва бошқ. Зарафшон дарёси хавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. - Т.: «Fan va texnologiya», 2016, 276 б.